

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041610>

УДК 343.148.6

МЕТОДЫ СУДЕБНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ

Т.В. Побиванец,

магистрант 2 курса, напр. «Строительство», профиль спец. «Судебная
строительно-техническая и стоимостная экспертизы объектов
недвижимости»

А.Ю. Бутырин,

научный руководитель,
д.ю.н., проф. кафедры ОСУН, снс, заведующий лабораторией судебной
строительно-технической экспертизы Федерального бюджетного учреждения
Российской Федерации,
НИУ МГСУ,
г. Москва

Аннотация: На сегодняшний день не существует единой методики по исследованию экспертом-строителем металлических кровель, именно этот факт стал предпосылкой к созданию данной статьи. Здесь проанализирована и представлена наиболее полная система методов экспертного и научного исследования, позволяющих выявить деформации и повреждения конструкций крыш зданий. И хотя диалектический и логические методы, традиционно рассматриваемые на одном уровне, не упоминаются в исследовательской части заключения эксперта, они всегда выступают в качестве регуляторов практической и познавательной деятельности и являются методологической основой любого исследования.

Ключевые слова: металлические кровли, методы судебной строительно-технической экспертизы, экспертиза технического состояния крыши

METHODS OF FORENSIC CONSTRUCTION AND TECHNICAL EXPERTISE AIMED AT STUDY OF DEFORMATION OF METAL ROOF

T.V. Beating,

2nd year undergraduate student, ex. "Construction", special profile. "Judicial
construction, technical and cost expertise of real estate objects"

A.Yu. Butyrin,

Scientific Director,
 Doctor of Law, Professor of the Department of OSUN, Senior Researcher, Head of
 the Laboratory of Judicial Construction and Technical Expertise of the Federal
 Budgetary Institution of the Russian Federation,
 NRU MGSU,
 Moscow

Annotation: To date, there is no single methodology for the study of metal roofs by an expert-builder, it was this fact that became a prerequisite for the creation of this article. Here the most complete system of expert and scientific research methods is analyzed and presented, allowing to identify deformations and damage to roof structures of buildings. And although dialectical and logical methods, traditionally considered at the same level, are not mentioned in the research part of the expert's conclusion, they always act as regulators of practical and cognitive activities and are the methodological basis of any research.

Keywords: metal roofs, methods of forensic construction and technical examination, examination of the technical condition of the roof

Множество ученых посвятило свой научный труд проблемам экспертной методологии. На рисунке 1 представлена наиболее полная система методов экспертного и научного исследования, которая принимает во внимание не только иерархию, но и степень их общности.

Рисунок 1 – Система методов экспертного и научного исследования кровель

Общие методы можно встретить во многих науках и отраслях практической деятельности, при этом к наиболее встречаемым на практике относят математические и чувственно-рациональные [1].

Наиболее существенными при производстве экспертных исследований металлических кровель считаю следующие математические методы: измерительный и геометрических построений, который тесно связан с первым. Остановимся на них подробнее.

Измерительный метод определяет технико-эксплуатационные показатели качества материалов с использованием измерительных приборов и инструментов, диагностического оборудования. Обмерные работы и инструментальные измерения кровли здания позволяют эксперту уточнить пролеты конструкций и их расположение, высоту помещений, размеры поперечных сечений конструкций кровли. На рисунке 2 дана классификация средств измерения, используемых экспертом при производстве судебной строительно-технической экспертизы кровель по разным основаниям [2]. Стоит отметить, что следом за измерениями при перечисленных выше действиях следуют вычисления, без которых не обходится практически ни одно исследование.

По назначению:

- аппаратура общего назначения – оборудование для отбора и хранения проб материалов;
- измерительные инструменты – измерение температуры, измерение линейных размеров;
- приборы для определения специальных свойств строительных материалов кровли – паропроницаемости, коррозионной стойкости;
- приборы для определения основных параметров микроклимата крыш – влажности и температуры воздуха, освещенности и инсоляции пространства и др.

По характеру воздействия на объект:

- аппаратура и приборы неразрушающих методов исследования металлических кровель;
- аппаратура и приборы разрушающих методов исследования крыш зданий.

По месту проведения исследования:

- приборы, используемые для натурных исследований металлических кровель;
- лабораторные приборы и оборудования, входящие в комплект полевых и стационарных лабораторий;

По видам исследуемых материалов конструкций и покрытий:

- приборы для дефектоскопии металлических конструкций кровель;
- приборы для дефектоскопии деревянной обрешетки и контрообрешетки;
- приборы для дефектоскопии лакокрасочных покрытий.

Рисунок 2 – Классификация средств измерения по разным основаниям

В методах измерения одной из важных характеристик является точность, которая обеспечивается качеством измерительного инструмента [3]. Его состояние должно быть рабочим и иметь справку (документ) о том, что это техническое средство прошло в установленном порядке поверку,

калибровку и сертификацию. Эксперт в исследовательской части заключения эксперта описывает методы, перечисляет, какими инструментами он пользовался, указывает реквизиты такого вида справки. При их отсутствии у следователя (судьи) может возникнуть вопрос о правильности результатов проведенных измерений.

В основе метода геометрических построений лежат исследования на соответствие фактических геометрических параметров конструкций крыш проектной и нормативной документации. Построения могут быть выполнены как чертежными инструментами, так и с помощью компьютерных программ, например, в системе AutoCAD.

Для фиксации места происшествия может потребоваться вычерчивание узлов и плана кровли, которые дадут полное представление о взаимном расположении различного рода конструкций и обнаруженных при осмотре дефектах.

Далее будут рассмотрены наиболее часто применяемые при исследовании кровель экспертом-строителем чувственно-рациональные методы – наблюдение и описание.

Органолептический метод основан на определении показателей качества продукции на основе анализа восприятия органов чувств без применения технических измерительных или регистрационных средств. Суть ощущений – отражение отдельных свойств предмета. На основе имеющегося опыта экспертом проводится анализ этих ощущений и находится значение показателя качества. Эксперт-строитель пользуется, как правило, при исследовании металлических кровель только органом зрения, в связи с чем органолептический метод преобразуется в частный случай – метод профессионального целенаправленного наблюдения, направленного на установление наличия, места расположения дефектов на крыше и их характере.

Грубые нарушения технологии монтажа фальцевой кровли приводят к неплотности в фальцах и неправильному монтажу замка, в результате чего происходит недостаточное обжатие отгибов в фальцах, а в дальнейшем возникают коррозионное разрушение металла и прогибы по длинной стороне панели [4]. Метод наблюдения позволяет эксперту выявить подобные несоответствия стандартам, при этом эксперт-строитель чаще всего руководствуется СП 17.133330.2017 [5].

Неотъемлемой частью экспертного исследования металлической кровли является визуальный осмотр, результаты которого служат основой для дальнейшего анализа поверхности.

Под описательным методом исследования понимают фиксирование результатов наблюдений с помощью рисунков, обычного текста, цифр, схем,

графиков, иными словами – указание на признаки объекта исследования. Описание может быть представлено как в письменной, так и в устной форме.

Данный метод может быть полезен там, где нет возможности измерить и протестировать большое количество кровельных образцов, необходимых для количественных экспериментов. Но при этом многие ученые расценивают его, как ненадежный, в связи с невозможностью повторить результаты описательных исследований.

В ходе исследований крыш судебный эксперт-строитель пользуется не только общими методами, но и специальными, главным отличием которых от первых является ограниченная несколькими отраслями прикладной деятельности сфера применения [6].

Современные методики исследования крыш дают возможность изучать все больше показателей без вскрытия конструкций.

Для выявления скрытых повреждений экспертом применяются следующие инструментальные методы исследования [3]:

1. Для изучения несущей способности и прочностных характеристик элементов крыши отбираются пробы материала для проведения анализов и испытаний в лабораторных условиях [7]. При таком методе важно выбирать образцы тех участков конструкции, которые испытывают на себе максимальную нагрузку.

2. С помощью ультразвуковых приборов и тепловизора определяются недостаток теплоизоляционного покрытия и наличие пустот.

3. Организуется выборочное вскрытие и сравнение фактических данных с проектными для проверки наличия закладных деталей.

4. При обнаружении трещин и других повреждений на поверхности конструкции с помощью штангенциркуля измеряется их ширина, возможно установление маяков для наблюдения. Для фиксации параметров несквозной щели возможен метод заливания краски и измерения глубины линейкой.

5. Степень отклонения крыши от плоскости определяется с помощью прогибомеров.

6. Уклон кровли измеряется уклономером.

И хотя на сегодняшний день не существует четких методических рекомендаций по безопасности труда эксперта-строителя на высоте свыше 1,3 м от поверхности земли [8], считаю целесообразным в обязательном порядке получения некоего минимума базовых знаний перед исследованием кровельных покрытий сведущим лицом, в связи с отнесением крыш зданий к особо опасным объектам.

Рассмотренные в данной статье методы могут стать основой для создания методики установления условий, причин, обстоятельств и механизма повреждения металлических кровель.

Список литературы

- [1] Бутырин А.Ю. Теория и практика судебной строительно-технической экспертизы. / А.Ю. Бутырин. – М.: ОАО «Издательский Дом "Городец"», 2006. 544. с
- [2] Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: курс общ. теории: для использования в учеб. процессе по специальности "Судеб. экспертиза". / Т. В. Аверьянова. – М.: Норма, 2006. 479 с.
- [3] Бутырин А.Ю. Методики исследования объектов судебной строительно-технической экспертизы. / А.Ю. Бутырин. – Москва, 2012. 246 с.
- [4] Кровельные и гидроизоляционные работы: учеб. Пособие. / В.Д. Жван, В.П. Семенихина, В.В. Жван, А.Л. Шутенко; Харьк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А.Н. Бекетова. – Х.: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2013. 277 с.
- [5] СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменением N 1).
- [6] Основы судебной строительно-технической экспертизы: учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры. / И.В. Веренич. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 166 с.
- [7] Дефекты в конструкциях, сооружениях и методы их устранения. / И.А. Физдель. // 2-е изд., перераб. и доп. – М.: СТРОЙИЗДАТ, 1987. 336 с.
- [8] Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. N 155н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (с Изменениями и дополнениями).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Butyrin A.Yu. Theory and practice of forensic construction and technical expertise. / A.Yu. Butyrin. – M.: JSC "Publishing House" Gorodets "", 2006. 544.
- [2] Averyanova T.V. Forensic examination: general course. theory: for use in studies. process in the specialty "Forensic examination". / T.V. Averyanova. – M.: Norma, 2006. 479 p.
- [3] Butyrin A.Yu. Research methods of objects of forensic construction and technical expertise. / A.Yu. Butyrin. – Moscow, 2012. 246 p.
- [4] Roofing and waterproofing works: textbook. Benefit. / V.D. Zhvan, V.P. Semikhina, V.V. Zhvan, A.L. Shutenko; Khark. nat. un-t mountains. households named after A.N. Beketov. – Kh.: KhNUGKh im. A.N. Beketova, 2013. 277 p.
- [5] SP 17.13330.2017 Roofs. Updated edition of SNiP II-26-76 (with Amendment No. 1).
- [6] Fundamentals of judicial construction and technical expertise: textbook. manual for undergraduate, specialist and graduate programs. / I.V. Verenich. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2019. 166 p.

[7] Defects in structures, structures and methods of their elimination. / I.A. Fizdel. // 2nd ed., Rev. and add. – M.: STROYIZDAT, 1987. 336 p.

[8] Order of the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation of March 28, 2014 N 155n "On approval of the Rules for labor protection when working at height" (with Amendments and additions).

© Т.В. Побиванец, 2021

Поступила в редакцию 21.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Побиванец Т.В. Методы судебной строительно-технической экспертизы, направленные на исследование деформаций металлических кровель // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 134-140. URL: <https://ip-journal.ru/>